

José Martí y la antropología en sus textos de *La Edad de Oro*

José Martí and anthropology in his texts of La Edad de Oro

José Martí e antropologia em seus textos da La Edad de Oro

Suleidis Sanabria Acosta¹

Resumen: Sin lugar a duda, José Martí ha sido el más completo de todos los cubanos. La antropología, por su parte, en el esfuerzo de estudiar al ser humano en su totalidad, ha demostrado que la riqueza está precisamente en la diferencia. Martí no fue antropólogo, nunca se declaró como tal, sin embargo, en sus textos de la Edad de Oro, muestra la particularidad de los diversos grupos humanos y la necesidad de respetar y admirar esas diferencias.

Palabras claves: José Martí, La Edad de Oro, antropología.

Abstract: Undoubtedly, José Martí has been the most complete of all Cubans. Anthropology, for its part, in the effort to study human beings, has shown that wealth is precisely in the difference. Martí was not an anthropologist, he never declared himself as such, however, in his text LA EDAD DE ORO, he shows the particularity of the various human groups and the need to respect and admire those differences.

Keywords: José Martí, La Edad de Oro, anthropology.

Resumo: Sem dúvida, José Martí tem sido o mais completo de todos os cubanos. A antropologia, por sua vez, no esforço de estudar o ser humano como um todo, mostrou que a riqueza está precisamente na diferença. Martí não era antropólogo, nunca se declarou como tal, no entanto, em seus textos da Era de Ouro, mostrando a particularidade dos vários grupos humanos e a necessidade de respeitar e admirar essas diferenças.

Palavras-chaves: José Martí, A Era de Ouro, antropologia.

Introducción

En el libro *La Edad de Oro*, como lo conocemos las actuales generaciones de cubanos que hemos interactuado con la sabiduría que divulgan sus páginas los temas son disímiles, siempre con el ser humano al centro y cada palabra, colocada en su lugar específico; muestra el abarcador conocimiento del autor acerca de los temas que le ofrece al niño como un regalo en su propio idioma.

Cuando comienza la publicación de *La Edad de Oro* como revista mensual, en 1889 José Martí tenía ya 36 años y se encontraba en New York. Desde los Estados Unidos, se lanza esta revista de carácter pedagógico para instruir a los niños de América. No de la América nortea, sino como dijera su autor, de la *América nuestra*, esa que va desde el Río Bravo hasta la Patagonia.² En sus textos parece que viaja hacia los más recónditos lugares del mundo para mostrarnos la riqueza de las diversidades entre los diferentes grupos humanos. Más allá de establecer criterios a favor o en contra de las distintas culturas, se ocupa de hacernos entender cuánto de maravilloso hay en las diferencias particulares y la necesidad de llevarlas como banderas que nos identifiquen y enorgullezcan.

¹ Licenciada en Estudios Socioculturales, Master en Procesos Culturales Cubanos, Profesora de Idioma Español, Facultad de Medios de Comunicación, Universidad de Estudios Internacionales de Hebei. Investigaciones sobre religión, estética, estudios culturales.

² Martí define Nuestra América en el ensayo del mismo nombre que apareció en 1891 en La Revista Ilustrada de Nueva York. Publicación que gozaba de un alto prestigio dentro de la intelectualidad latinoamericana.

En los textos martianos hay un evidente enfoque antropológico; muy avanzado de acuerdo con los preceptos que se difundían dentro de los círculos intelectuales de la época, pues siempre da una pincelada en los detalles que destacan a las diversas sociedades.

La antropología comienza a abrirse paso como campo de interés el siglo XVI con el desarrollo de las ciencias sociales, en esta época no es posible la mirada antropológica porque la percepción del otro está fuertemente condicionada por las creencias que se tienen. Al europeo lo separa del no europeo la ignorancia. Mientras este es racional, el otro es el ignorante.

No es hasta el siglo XIX que se constituye como disciplina independiente cuando aparece y se difunde la Teoría de la Evolución. Lewis Henry Morgan; abogado, antropólogo, etnólogo y escritor estadounidense. Considerado uno de los fundadores de la antropología moderna, escribió en 1851, el primer estudio etnográfico sobre un pueblo aborigen titulado *Liga de los Iroqueses*. Analizó la cultura de los iroqueses, sus costumbres, vivienda, lenguaje y su estructura política, que designó como Federación de Naciones Iroquesas. En 1877 publica una de sus más importantes obras, *Ancient Society (La sociedad primitiva)* donde, con un análisis unilineal define las tres etapas de desarrollo de las sociedades humanas como consecuencia de la evolución (salvajismo, barbarie y civilización). A pesar de plantear un enfoque evolucionista valoraba algunas de las particularidades de las culturas que tenían una organización social diferente al paradigma europeo. Sus estudios se extendieron por Norteamérica y por Asia.

Herbert Spencer, considerado como uno de los principales pensadores de finales del siglo XIX plantea que la sociedad evoluciona a partir de la ley del más fuerte.

Asimismo, Edward B. Tylor sigue el camino del evolucionismo. En 1871 publica *Primitive Culture: Researches into the Development of Mythology, Philosophy, Religion, Language, Art and Custom (Cultura Primitiva: investigación en desarrollo de la mitología, filosofía, religión, idioma, arte y costumbres)* donde plantea el concepto de cultura más acabado de la época. En ese texto la define como:

“ese todo complejo que comprende conocimientos, creencias, arte, moral, derecho, costumbres y cualesquiera otras capacidades y habilidades adquiridos por el hombre en tanto que miembro de la sociedad. La condición de la cultura en las diversas sociedades de la humanidad, en la medida en que puede ser investigada según principios generales, constituye un tema apto para el estudio de las leyes del pensamiento y la acción humanas”.

Estos autores, en el intento de dar, por primera vez, una explicación a la evolución social de las culturas, especularon sobre la sociedad europea y la estadounidense al plantear que contaban con una forma de evolución cultural más avanzada pues según sus planteamientos habían superado los estados de salvajismo y barbarie para adentrarse en la categoría civilización. Friedrich Ratzel por su

parte, conocido como el padre del difusionismo consideró a las migraciones las responsables de diseminar las culturas en diversos espacios del mundo. Pero sus obras no fueron publicadas hasta 1891, dos años más tardes que la de La Edad de Oro.

Sin embargo, Martí enfoca a las diferentes sociedades humanas desde un análisis que llegaría más tarde con el relativismo cultural cuando planteó: “todos los sistemas culturales son intrínsecamente iguales en valor” y “toda pauta cultural es intrínsecamente tan digna de respeto como los demás”. Aunque en algunos aspectos la influencia que ejerce el pensamiento evolucionista en él es indiscutible.

Son estos presupuestos los que circulan en el grupo de intelectuales al publicarse la revista *La Edad de Oro*. Con un evidente enfoque eurocentrista y cargados de racismo estos pensamientos no contagian al más universal de los cubanos cuando trabaja en los textos que ha de brindarles a los niños de América. Visualiza a los diversos grupos humanos desde el respeto a sus diferencias y muestra varios análisis desde diversas ramas de la antropología. Asimismo, sus análisis culturales encajan a la perfección en el concepto de cultura bridado por Edward B. Tylor.³

De la revista se lograron publicar solo cuatro volúmenes con un total de 26 textos; 4 en verso y 21 en prosa. En todo momento transmite las distintas formas en que las personas viven en diferentes partes del mundo, el orden y significación de sus experiencias, además de su creatividad. Del total de narraciones centraremos la atención en 10 que se enfocan directamente en temas relacionados con historia del mundo y la cultura desde la visión antropológica.

La Edad de Oro: los textos en prosa

Tres Héroes

El volumen 1 de la revista se publica en julio de 1989. Se inicia este volumen con el artículo Tres Héroes⁴ a modo de testimonio donde aprovecha las figuras de Bolívar, Hidalgo y San Martín para colocarnos dentro de la América oprimida y en función de los valores morales que han de aprender los lectores. Dentro de la lectura se encuentran los diferentes grupos humanos que forman parte de la población del continente y la forma respetuosa en que se describe a cada uno de ellos.

3 En *Primitive Culture* (1871) Taylor define la cultura como: " la cultura o civilización en un sentido etnográfico, es en efecto complejo que involucra al conocimiento de las creencias, el arte, el derecho, la moral, las costumbres y cualquier hábito y capacidad que sea adquirido por el hombre debido a la sociedad a la que pertenece".

4Ver Martí, José. *La Edad de Oro*. Centro de Estudios Martianos y Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, 2017. Pág. 19.

Refiriéndose a Bolívar plantea: “un negro generoso lo ayudó...”⁵ y más adelante comenta sobre las circunstancias en que se libraron los combates: “ganó batallas sublimes con soldados descalzos y medio desnudos”,⁶ lo que da la medida de las condiciones de pobreza en que se encontraba el ejército de Bolívar y el coraje con que debían contar para lanzarse a una lucha sin las condiciones económicas necesarias, aun así, resultaron vencedores. El adjetivo *generoso* usado para acompañar al sustantivo *negro* muestra la nobleza en la percepción del otro. Si se tiene en cuenta que para la época estaban en auge las teorías de Samuel G. Morton donde otorgaba superioridad intelectual a los blancos caucásicos y colocaba en niveles de inferioridad absoluta a aquellos de pigmentación oscura. Esta idea fue arropada por los oportunistas que necesitaban una excusa para continuar con la práctica de la esclavitud. También Paul Topinard, Herbert Hope Risley como continuadores del racismo científico desde Sociét d'Anthropologie de Paris.

Dice de Hidalgo: “de la raza buena... los que no quieren saber son de la raza mala”.⁷ Utiliza el concepto de raza⁸ pero sin subordinarlo al color de la piel, sino anlogo a linaje, en la clasificacin de los seres humanos a partir de sus valores e intereses. Muestra cmo Hidalgo introduce el conocimiento de diversas actividades en las poblaciones de indios⁹ en Mxico: “se sent a ensearles...las artes finas...la msica, la cra del gusano que da la seda; la cra de la abeja...cre hornos para cocer ladrillos”,¹⁰ lo que se relaciona con una especial cualidad humana para la cultura: el aprendizaje; la transmisin del conocimiento a travs de la oralidad y a su vez enfrenta la teora de la superioridad de las razas y sus limitaciones intelectuales. A pesar del auge en el pensamiento racista, la premisa martiana consista en conocer y reconocer, respetar y crear entre indgenas, negros, campesinos, intelectuales, todos juntos.

La Iliada de Homero

Este texto escrito por Mart es una fenomenal muestra de conocimiento sobre literatura griega. La publicacin de “La Iliada, de Homero”¹¹ es el segundo de los textos desde donde podemos conocer la historia del ser humano durante las diferentes etapas por las que ha transcurrido el desarrollo de su cultura. La razn por la que este texto forma parte de una revista infantil es porque Mart otorgaba

5 dem. pg.20

6 dem.

7 dem. Pg. 21

8 En 1895 sale a la luz *The Social Organization and Secret Societies of the Kwakintl Indians*. Un estudio realizado por Franz Boas que le permiti un nuevo enfoque hacia los conceptos de cultura y raza.

9 Se refiere en todo el texto a al poblador nativo/originario de Amrica dada la confusin originada por Cristbal Coln al llegar a Amrica pensando que era las Indias. El trmino considerado correcto es aborigen americano, pero se utilizar este trmino porque as aparece en los textos martianos y nunca de forma peyorativa.

10 dem. Pg. 21.

11 dem. Pg. 37.

una especial atención a la necesidad de que los niños aprendieran sobre las batallas de los grandes imperios en la antigüedad, así como los valores y creencias religiosas de la época. Este texto sobre la epopeya griega hace hincapié en la forma de vida de los griegos, la esclavitud, su mitología e importancia de tienen los dioses para el desenlace de las diversas situaciones. Martí aprovecha el argumento de la *Iliada* para explicarles a los niños cómo se ha utilizado la idea de dios para convencer a los hombres de la superioridad de unos con respecto a otros. Asimismo, enseña la forma en que los seres humanos crean las imágenes de los dioses: “como que son los hombres los que inventan los dioses a su semejanza, y cada pueblo imagina un cielo diferente con divinidades que viven y piensan lo mismo que el pueblo que las ha creado y las adora en los templos”.¹²

Ofrece información acerca de la cultura general del pueblo griego a través del análisis de la *Iliada*; de lingüística: “llamaban *rapsodas* en Grecia a los cantores que iban de pueblo en pueblo”;¹³ sobre las comidas: “...vinos de miel y bueyes asados”;¹⁴ de las ceremonias fúnebres: “y nueve días estuvieron trayendo leños hasta que la pira era más alta que los muros de Troya (para incinerar a Héctor)”;¹⁵ y posterior a estas:

“...apagaron el fuego con vino...guardaron las cenizas de Héctor en una caja de oro, y la cubrieron con un manto púrpura, y lo pusieron todo en un ataúd, y encima le echaron mucha tierra...y luego hubo una gran fiesta”¹⁶.

Aquí se hace énfasis en la antropología cultural y la lingüística,¹⁷ ramas de la antropología general definidas por Franz Boas. En cuanto a la religión se ofrece una visión coherente, se debe recordar que, en Cuba, durante el período de dominio español se demonizaron todas aquellas creencias religiosas que no siguieran la doctrina católica.¹⁸

Un juego nuevo y otros viejos

Otro artículo escrito por Martí en el primer número de la revista *La Edad de Oro* es «Un juego nuevo y otros viejos»¹⁹ donde es básica la antropología cultural pues trata sobre el comportamiento humano en los ratos de ocio, la forma de utilizar este tiempo en los diferentes lugares y le sirve el paseo por la historia de la humanidad para caer en la antropología de la religión cuando da a conocer el vínculo que existía en Grecia entre el juego de las muñecas y la adoración a la diosa Diana desde

12 Ídem. Pág. 40

13 Ídem. Pág. 41

14 Ídem. Pág. 43.

15 Ídem. Pág. 45

16 Ídem.

17 La antropología lingüística y la antropología cultural surgen como ramas de la Escuela Americana de Antropología, cuyo principal exponente fue Franz Boas (1858-1942)

18 Emile Durkheim profundiza en la temática religiosa desde la antropología en su libro *Las formas elementales de la vida religiosa* en 1912.

19 Ídem. Pág. 46

la crítica a una pintura artística, en este aspecto existen matices de estructuralismo²⁰, de esta forma muestra su particular visión sobre la existencia de los dioses. Vincula además una práctica cotidiana del desarrollo infantil como es el juego con el conocimiento de la historia a través de la figura de Colin-Maillard. Plantea ejemplos de juegos semejantes en Estados Unidos y Francia, Nueva Zelanda, México, Inglaterra e Islas Canarias,²¹ a modo de dispersión cultural como lo planteara la Escuela Difusionista en el proceso de desarrollo y reproducción de la cultura a través de préstamos culturales e imitación entre los diferentes grupos humanos.

Insiste en la reproducción cultural como forma de transmisión del conocimiento y reafirmación de las identidades y nos muestra las estructuras sociales y las formas de explotación por parte de la monarquía francesa que sumían en la miseria a todo un pueblo con la finalidad vestir elegantes trajes. No pasa por alto la crítica artística a partir de la apreciación del cuadro *Enrique III y sus bufones, jugando al boliche*.

La historia del hombre contada por sus casas

Escrito por José Martí en la ciudad de New York, *La Historia del Hombre Contada por sus Casas*²² se publica en la segunda edición de la revista La Edad de Oro. Aunque primero fue publicado como libro y complementado con 18 ilustraciones. Es un texto donde, a través de los anales de la arquitectura muestra las formas en que el ser humano adapta el medio en que vive para satisfacer sus necesidades. Aquí se niega la influencia del pensamiento antropológico Difusionista pues muestra la evolución de la cultura habitacional, no como préstamo cultural o difusión, sino como desarrollo paralelo en respuesta de las necesidades locales. En este caso, de habitáculo:

“El negro del Sudán, con su casa blanca de techo rodeado de campanillas, parece moro. El chino ligero, que vive de pescado y arroz, hace su casa de tabla y de bambú. El japonés vive tallando el marfil, en sus casas de estera y tabloncillo”²³.

Le concede una importancia significativa al uso de la arqueología para conocer las distintas etapas por la que ha evolucionado el ser humano:

“...Por esas capas de la tierra es por donde se sabe cómo ha vivido el hombre, porque en cada uno hay enterrados huesos de él, y restos de los animales y árboles de aquella edad de la tierra, y vasos y hachas”²⁴.

20 Lévi-Strauss plantea en *Antropología estructural*. Buenos Aires, 1977: "Para que un sistema epistemológico sea eficaz, es necesario que los involucrados en la manipulación simbólica de un fenómeno compartan el sistema de creencias"

21 En este artículo, el análisis del juego como práctica cultural tiene vestigios del Difusionismo. Este concepto se introduce por Leo Frobenius en *Der westafrikanische Kulturkreis* entre los años 1897/1898, también Grafton E. Smith, uno de los principales exponentes del hiperdifusionismo inglés publica en 1929, *The migrations of early culture*.

22 Ídem pág. 58

23 Ídem

24 Ídem pág. 63

No caben dudas de que Martí se adelantó con ímpetu a las ideas evolucionistas de la época, pero también a las difusionistas, pero como el ser humano está condicionado por el momento histórico en que se desenvuelve no es raro o indecoroso que alguna veta de evolucionismo se perciba en sus líneas: "...; y comparando las capas de un lugar con las de otro se ve que los hombres viven en todas partes casi del mismo modo en cada edad de la tierra."²⁵

Tiene también este texto un matiz de materialismo cultural²⁶ porque, así como este enfoque de investigación analiza la evolución de las sociedades a partir de sus condiciones materiales, o sea, los comportamientos de la humanidad están dados a partir de razones prácticas; se describe en estas páginas forma en que cada tipo de construcción respondía a las necesidades a partir de las posibilidades de cada cultura.

Las ruinas indias

En pleno auge del conflicto civilización/barbarie planteada por la escuela evolucionista, Martí escribe un ensayo estético-social de carácter decolonial, donde alaba al nativo indígena y muestra su empatía con los descendientes de las culturas prehispánicas. En *Las Ruinas Indias* nos informa sobre la historia de la América precolombina y el desarrollo social que habían alcanzado sus pobladores a partir de la convivencia armónica con la naturaleza, principalmente la zona abarcada por México. A la llegada de los colonizadores, las masacres se volvieron una regularidad y se utilizó el falso concepto de raza para respaldar delitos contra la vida, el honor, la libertad, la tolerancia a las diferencias, el patrimonio, en resumen, el genocidio que se llevó a cabo por parte de los europeos en el continente americano. En esas culturas se educaba a las nuevas generaciones para la convivencia y el trabajo, se mencionan las uniones matrimoniales según las reglas del sistema de parentesco²⁷ reconocido por la sociedad. Comenta los hallazgos arqueológicos de las ciudades de Cholula, Centla, Mitra, Oaxaca, las ruinas de Sayil, Iza-mal, Kabah, Uxmal, Chichen Itzá.

La exposición universal de París

Se trata de uno de los trabajos más extensos incluidos en el número 3 de la revista *La Edad de Oro*. Una reseña que destaca su capacidad como cronista de la exposición de París, celebrada en 1889 durante el verano, en conmemoración del centenario de la Revolución francesa. El 6 de mayo se

25 Ídem

26 Para Harris el materialismo cultural «está basado en la simple premisa de que la vida social humana es una respuesta a los problemas prácticos de la existencia terrenal». Véase Harris, Marvin. *El materialismo cultural*. Alianza Editorial, 1994. ISBN 9788420623245

27 *Estructuras elementales del parentesco* (1949) es la obra más importante de Levi-Strauss como representante del estructuralismo donde se intenta analizar los principios de las diferentes estructuras de parentesco y su influencia cultural.

inaugura la Exposición Universal de París en Francia, este evento reunió a muchos países, los cuales estaban representados en pabellones repartidos en las 96 hectáreas que cubrió la feria. La torre Eiffel ofrecía la entrada principal a la exposición y aunque se había inaugurado el 31 de marzo de ese mismo año, su objetivo era servir como representación de la ciudad además de ser el centro de atención para todos los participantes. De esta forma se celebraba el centenario de la Toma de la Bastilla, símbolo de la Revolución Francesa, pues esta construcción medieval constituía el poder de la monarquía absoluta que gobernó a Francia hasta el comienzo de la Revolución que culminó con el golpe de estado de Napoleón Bonaparte en 1799.

El texto *La Exposición de París*²⁸ pertenece al tercer número de la revista *La Edad de Oro* que se publica en septiembre de 1889. A partir del polisíndeton se acerca el autor al vocabulario infantil. El uso no convencional de la conjunción induce al lector (que es ese niño a quien Martí dirige el texto) a la reflexión paso a paso, no a un tormento de información de la cual es trabajoso sacar conclusiones. De manera cadenciosa procura la detención en cada frase como para dar tiempo a extraer toda la esencia de su mensaje. Todo el texto, con riguroso cuidado sigue el mismo ritmo que lleva desde la reflexión cuando dice:

*“Los hombres vivían como esclavos de los reyes, que no los dejaban pensar, y les quitaban mucho de los que ganaban... para pagar tropas, y vivir en palacios de mármol y oro, con criados... y señoras y caballeros de pluma blanca”,*²⁹

Hasta el asombro al plantear *“hay cuatro mil quinientas rosas diferentes: hay una rosa casi azul”*.³⁰ Lo que podría ser en otra construcción textual evidencias de pobreza en el lenguaje, en los textos martianos se transforma en una ingeniosa manera de lograr el diálogo continuo con el lector. El símil es también común en estos textos dedicados a los niños, al decir de Aristóteles, éste, si es bueno, da un efecto de brillantez.

Martí utiliza este mecanismo de manera intencional, para adentrar al interesado en un paseo por la humanidad desde la antropología, a partir del análisis de las diferencias entre los grupos humanos que han resuelto de manera independiente la satisfacción de sus necesidades y las respuestas a sus inquietudes.

En el referido texto se inicia con un recuento de la Revolución Francesa; hecho que marcó un nuevo comienzo en la historia de la humanidad pues puso fin a la monarquía absoluta que gobernaba a Francia. Con ello se estableció otra forma de organización del estado y la sociedad. Una novedosa forma de gobierno que no respondía a los intereses de la mayoría, pero al menos constituía un modo más avanzado de estructura social. Continúa con la historia del hombre a través de la evolución de

28 Martí, José. Obras Completas. Tomo 18. Segunda edición. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1963-1965.

29 Ídem. Pág. 406.

30 Ídem. Pág. 410.

sus condiciones de vida. Describe, como si fuese un cuadro animado, el enriquecimiento de las culturas a partir de su interacción con otras:

“Parece una familia de casas la de los hebreos, los griegos y los romanos, toda de piedra, y bajas, con tejado o azotea; y se ve, por lo semejantes, que eran del país la casa etrusca y la bizantina”.³¹

Continúa hasta llegar a los pueblos de América, a quienes describe desde la admiración hacia su personalidad. Los pabellones de México, Brasil, Bolivia, Argentina, Uruguay, Chile, Venezuela y otros representativos de nuestro continente, aunque Cuba no estuvo allí. Además de las viviendas, los colores, se describe la cultura culinaria de cada uno de los lugares que se exhiben:

“ese comedor, con su techo de aleros, es de Rumania, donde el pobre viste de paños bordados, y comen la carne casi cruda con mucha pimienta en platos de madera, y beben leche de búfalo”.³²

Otro tema que continúa en el desfile de pueblos del mundo es el de la mitología. Martí tiene un profundo conocimiento de las diferentes culturas; a través de una construcción textual intencional y utilizando la repetición como recurso metodológico acerca la antropología a la curiosidad de los niños y les insiste en conocer la historia, sus raíces y sentirse orgullosos de ella

El padre Las Casas

El padre Las Casas es una biografía pequeña; un estudio de caso escrito por Martí. El suceso del sacerdote español que tuvo el valor de denunciar el genocidio ocurrido durante el período de conquista y colonización por parte de los españoles hacia los nativos americanos. A partir de la vida del Padre Bartolomé de las Casas; fraile dominico español, cronista, teólogo, obispo de Chiapas (México), filósofo, jurista y apologista de los aborígenes americanos habla sobre el genocidio que sufrieron los pobladores del continente americano por parte de los colonizadores españoles. Es una parte de la historia que si no es silenciada tampoco tratada con los sustantivos pertinentes. Incluye en este análisis los sentimientos; la mentira, la avaricia, las miserias humanas que trajeron como consecuencia el exterminio de los nativos para hacerse de las riquezas pertenecientes a esta nueva tierra. Además del reconocimiento necesario al sacerdote, Martí pone de manifiesto su humanismo que se enfrenta a la idea retrógrada eurocéntrica de que los nativos del continente americano no tenían alma, por lo tanto, no eran humanos. El humanismo nació en el siglo XV, en Italia, superponiendo el pensamiento racional y crítico a la educación dogmática y a su vez dotando al ser humano de la capacidad de aprender y tener conciencia de sí. El padre Las Casas defiende la humanidad de los nativos contrario

31 Ídem. Pág. 412

32 Ídem. Pág. 424

a la idea absurda de la destinada esclavitud por falta de humanidad. En este aspecto la antropología no padece las limitaciones de los criterios excluyentes porque, aunque diversas corrientes antropológicas determinaron la supuesta superioridad de unas culturas con respecto a otras, al menos consideraban la humanidad como una cualidad innata de la especie humana. Ello se muestra en el objeto de estudio de la antropología cuando se ocupa del estudio holístico del ser humano en sus múltiples dimensiones y relaciones.³³

Un paseo por la tierra de los anamitas

Aunque no existen indicios de que Martí haya visitado Vietnam, deja su visión sobre este país en el cuarto número de la Edad de Oro que se publica en octubre de 1889. *Un paseo por la tierra de los anamitas*³⁴ inicia con una pequeña fábula que se desarrolla en el Indostán; región del subcontinente indio, que comprende India, Pakistán, Bangladesh, Sri Lanka, las Maldivas, Bután y Nepal.

Aprovecha este tema para, de igual forma, darnos a conocer la historia, la cultura y la libertad como necesidad del ser humano. Así comienza para llegar a la tierra vietnamita en la Península Indochina y hacer un recorrido por su pasado y sus particularidades. La cultura del vestir en esta parte del mundo es particularmente diferente al igual que las características físicas de sus habitantes. Lo cual no considera Martí superior ni inferior en la descripción pues han sido capaces de crear obras de arte al igual que cualquier otra cultura.

Cuenta las penurias que pasaron sus habitantes durante la ocupación francesa, desde mediados del siglo XIX. Y a pesar del colonialismo no dejaron de luchar para conseguir liberarse de la esclavitud a que estaban expuestos bajo el dominio francés.

Describe en este texto la forma en que los anamitas fueron engañados una y otra vez por aquellos que tenían ambiciones sobre su país. Primero se decían amigos y luego aprovechaban para mandar en tierra ajena. Un poco semejante es la historia de Cuba. Queriendo librarse del colonialismo español muchos confiaban en los Estados Unidos cuyo interés no era más que el afán de obtener beneficio propio.

Se tratan también aspectos relacionados con la agricultura, el arte, la muerte y su significado:

“...no les parece que la vida es propiedad del hombre, sino préstamo que le hizo la naturaleza, y morir no es más que volver a la naturaleza de donde se vino, y en la que todo es como hermano del hombre;”³⁵

33 En el caso de la oposición al racismo, Franz Boas es un importante exponente desde la antropología. En 1940 publica *Race, Language, and Culture* (La raza, el lenguaje y la cultura).

34 *Idem* pág. 137

35 *Idem* pág 141

La arquitectura es otro tema en el cual se hace hincapié a partir de la belleza de sus construcciones, principalmente las *pagodas* que son edificios que se construyeron generalmente con fines religiosos. Relata la historia de Buda y cómo fue que hizo el bien a los hombres; enseñándoles que:

“no se ha de vivir para la vanidad, ni se ha de querer lo de otros y guardar rencor, ni se ha de dudar de la armonía del mundo o ignorar nada de él o mortificarse con la ofensa y la envidia, ni se ha de reposar hasta que el alma sea como una luz de aurora...”³⁶

En nombre de Buda hablaron muchos, como en nombre de Cristo de colonizó el continente americano; con el pretexto de traer las verdades los conquistadores oprimían a los pueblos vencidos. En el nombre tergiversado de los hombres buenos se enriquecían los viles. Visitan la pagoda para consolarse y el teatro para reafirmar su identidad.

En el teatro asisten a exhibiciones que los europeos no entienden. No conocen su cultura porque su objetivo es adueñarse de las riquezas y explotar al pueblo anamita.

Historia de la cuchara y el tenedor

Historia de la cuchara y el tenedor³⁷ escribe Martí para la cuarta edición de la revista. Aunque nunca se reconoció a sí mismo como antropólogo o etnólogo, tampoco se pronunció en interés hacia esta ciencia que emergía en la época, la importancia que le concede a las características de las diferentes culturas y el historicismo con que trata los diversos artículos son claves en el desarrollo de su pensamiento. Trata en esta historia sobre la importancia de las obras de los seres humanos, su creatividad e inventiva complementado con cuatro ilustraciones.

En la descripción del proceso de elaboración de los cubiertos de metal introduce el tema de la mujer y la importancia de su cuidado. El papel que tiene en los procesos de elaboración y acabado, su finura y elegancia.

La diferencia de género fue tratada también por Margaret Mead en *Male and Female* (1949) donde explora la dinámica de lo masculino y lo femenino.

Cuentos de elefantes

Una percepción cultural del mundo se muestra en *Cuentos de Elefantes*. Es un cuento-relato escrito por Martí donde abordan las ansias humanas por el dominio de la naturaleza. En un paseo por el continente africano retoma el problema del coloniaje europeo y su interés en las riquezas pertenecientes a esas tierras. Trata sobre la esclavitud y la forma en que los pueblos vencedores convertían a

36 Ídem pág. 143

37 Ídem pág. 147

los vencidos en esclavos. De las riquezas que pertenecen al pueblo africano están los colmillos de los elefantes, muy bien pagados en Europa.

Hace uso de la lingüística «Khedive»³⁸, «Mahdí»³⁹. Retoma el tema de las creencias religiosas; la adoración del elefante en Siam, actual Tailandia, su función alimenticia en África y la masacre a la que estaban expuestos por la avaricia de los europeos. Martí realiza un análisis integral del ser humano. Contrario al salvajismo mostrado en la presentación de exposiciones de zoológicos humanos en Europa como fue el caso de los indios Onas llevados a París por Mr. Maitre en 1889. En auge esta práctica despreciable precisamente cuando Martí intentaba hacer comprender a los niños la importancia de valorar y respetar a todos los seres humanos, al margen de las diferencias.

Conclusiones

El vínculo de los textos martianos que pertenecen a la revista *La Edad de Oro* con la antropología es evidente. Los temas acerca de las diversas culturas, la vestimenta, la mitología, los rituales, tanto maritales como funerarios, la cultura culinaria, la arquitectura, la colonización de diversos pueblos y sus funestas consecuencias para los nativos, la lucha por la libertad, los sentimientos humanos, los valores, la dignificación de las identidades, el papel del conocimiento en el desarrollo del ser humano, la importancia de la historia como reafirmación del patriotismo son temas que se tratan de forma sistemática en los diferentes relatos.

La antropología como ciencia general, estudia al ser humano íntegramente. Dentro de sus ramas se encuentra la antropología social que se ocupa de estudiar la sociedad y la cultura. Es difícil que Martí no haya tenido acceso a las publicaciones científicas de la época con temática social y cultural.

En el momento en que se publica *La Edad de Oro*, habían salido a la luz varios temas con enfoque evolucionista. Asimismo, el cubano se adelanta al pensamiento de entonces cuando percibe el desarrollo de las diferentes culturas desencadenado del concepto evolucionista. Pone en práctica razonamientos que posteriormente tomaron forma de tesis en manos de otros autores que estructuraron líneas de pensamiento muchos años después.

38 es un título creado en 1867 por el sultán otomano Abdülaziz I para el entonces gobernador de Egipto, Ismail Pasha
39 El elegido.

Bibliografía

- Aguilera Portales, Rafael. «El problema del etnocentrismo en el debate antropológico entre Clifford Geertz, Richard Rorty y Lévi-Strauss». http://www.ugr.es/~pwlac/G18_11Rafael_Aguilera_Portales.html
- Boas, Franz. Cuestiones fundamentales de antropología cultural. Ediciones Solar, Buenos Aires, 1964.
- Gómez García, Pedro. «Claude Lévi-Strauss. Vida, obra y legado de un antropólogo centenario». http://www.ugr.es/~pwlac/G26_01Pedro_Gomez_Garcia.html
- Gómez Rodríguez, Ma. Concepción. *Breve aproximación a la antropología lingüística*. Universidad de León.
- Harris, Marvin. *El materialismo cultural*. Alianza Editorial, 1994. ISBN 9788420623245
- Levi-Strauss, Claude. *Antropología estructural*. Barcelona: Editorial Paidós Ibérica. ISBN 978-84-7509-449-6.
- Martí, José. *La Edad de Oro*. Centro de Estudios Martianos y Secretaría de Educación del Gobierno del Estado de Yucatán, 2017.
- . *Obras Completas*. Tomo 18. Segunda edición. Editorial Ciencias Sociales. La Habana, 1963-1965.
- Reyes Coria, Bulmaro. «Martí, José, La Iliada, de Homero, edición crítica, La Habana, Centro de Estudios Martianos (Serie La Edad de Oro), 2004, V + 102 págs.». *Noua tellus*, 24.1, 2006.